

В.В. Гайдамако, dolpha@gmail.com

Д.О. Авельцов, dmitry.aveltsov@gmail.com

Институт автоматизации и информационных технологий НАН КР, г. Бишкек

К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СИСТЕМ

В статье приведен обзор базовых принципов поэтапного горизонтального масштабирования высоконагруженных систем. Рассмотрены вопросы выделения сервера баз данных, создания сервера кэширования и сервера очередей, размещения файловых хранилищ на отдельных физических серверах, разделения веб серверов на фронтенд и бекенд серверы. Также рассмотрены вопросы балансировки нагрузки с использованием фронтенд сервера и DNS сервера.

Ключевые слова: highload; высоконагруженные системы; балансировка нагрузок; масштабирование; горизонтальное масштабирование.

Введение. В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью в функционировании современного общества и инфраструктуры. С появлением децентрализованной сети Интернет и ростом числа пользователей появилась потребность в передаче большого количества данных и в системах передачи, которые способны обслуживать большое количество запросов. Большое число запросов обслуживают высоконагруженные (высоконагрузочные) системы, highload – термин более известен в России, Германии, Пакистане, high-volume – термин распространен в США., Канаде, Австралии и в большей части Европейских стран.

В роли клиентов для таких систем могут выступать как пользователи, так и устройства. К примеру, интернет вещей (IoT), который создает обширную сеть устройств, регулярно обменивающихся данными. По статистике ожидается, что к 2025 году во всем мире будет более 64 миллиардов устройств IoT. Согласно последним исследованиям, число устройств IoT в мире достигло 10 миллиардов в 2018 году [1]. Оценки, конечно, различаются, поскольку в другом исследовании число для 2018 года составляет 7 миллиардов устройств, а в 2025 году – 22 миллиарда [2]. Специалисты компании Gartner, которая является ведущей в мире исследовательской и консультационной компанией, предсказывают, что к 2021 году к сети будут подключены 25 миллиардов IoT-устройств [3], по данным компании Intel к 2020 году ожидается 200 миллиардов устройств [4]. Такое количество устройств ожидается будет генерироваться большое количество данных, к которым потребуется обеспечить бесперебойный доступ большого числа пользователей из любой точки мира.

Высоконагруженные системы связаны не только с миром интернета вещей, все больше компаний уходят в цифровое пространство, стараясь автоматизировать свои рабочие процессы. Это позволяет минимизировать затраты и ресурсы и повысить эффективность работы. Ежегодно появляются новые платформы, приложения, привлекая все больше пользователей. Ежедневно миллиарды людей взаимодействуют с огромным объемом информации и обмениваются данными, что создает большую нагрузку на сети и системы. Вопросы обеспечения работоспособности в условиях высокой нагрузки особенно актуальны для облачных систем, в которых доступные ресурсы должны своевременно и эффективно распределяться между работающими приложениями для обеспечения требуемой производительности. Ниже приведен обзор

основных принципов поэтапного горизонтального масштабирования высоконагруженных систем.

Что такое highload

В информационном пространстве существует множество определений термина «хайлоад». Хайлоад можно определить как состояние системы, грозящее отказом в обслуживании из-за недостатка ресурсов. Высоконагруженная система должна отвечать следующим требованиям: производительность, масштабируемость и высокая доступность. Дефакто стандартом определения производительности является время реакции системы меньше одной секунды.

Основные причины, по которым возникает угроза отказа в обслуживании

Ошибки при проектировании архитектуры системы, ошибки при реализации, ошибки сопровождения, недостаток ресурсов: оперативная память, процессорное время, место для хранения данных, ширина канала сети, питание, количество работников, финансирование.

Принципы построения архитектуры высоконагруженных приложений

Очень важным свойством системы является слабая связанность компонентов и масштабируемость.

Масштабируемость (scalability) в электронике и информатике означает способность системы, сети или процесса справляться с увеличением рабочей нагрузки (увеличивать свою производительность) при добавлении ресурсов (обычно аппаратных).

Существуют два способа масштабирования – вертикальное и горизонтальное.

Вертикальное масштабирование – увеличение производительности каждого компонента системы с целью повышения общей производительности. Масштабируемость в этом контексте означает возможность заменять по мере роста требований и развития технологий в существующей вычислительной системе компоненты более мощными и быстрыми. Это самый простой способ масштабирования, так как не требует никаких изменений в прикладных программах, работающих на таких системах.

Горизонтальное масштабирование – разбиение системы на более мелкие структурные компоненты и разнесение их по отдельным физическим машинам (или их группам), и (или) увеличение количества серверов, параллельно выполняющих одну и ту же функцию. Масштабируемость в этом контексте означает возможность добавлять к системе новые узлы, серверы, процессоры для увеличения общей производительности. Этот простой способ масштабирования может потребовать внесения изменений в программы, чтобы они могли в полной мере пользоваться возросшим количеством ресурсов [5].

При вертикальном масштабировании есть ограничения в виде предельной мощности и скорости работы заменяемых компонентов. Рано или поздно систему придется масштабировать горизонтально. Если в архитектуру системы не заложить возможность для масштабируемости, то впоследствии придется менять архитектуру системы.

Сервер баз данных

Чаще всего первым узлом, который оказывается под нагрузкой, является база данных. Перенос базы данных на отдельный физический сервер (рис. 1) увеличит ее

производительность и освободит ресурсы для других компонентов системы. В данной работе не рассматривается масштабирование баз данных. Масштабирование баз данных – одна из самых сложных задач. Существует достаточно много практик: денормализация, шардинг, репликации и другие. Заметим, что иногда повысить производительность сервера баз данных можно просто продуманной индексацией.

Рисунок 1 – Пример с переносом сервера баз данных на отдельный сервер

Существует множество способов переноса сервера базы данных на другой сервер. Рассмотрим два самых распространенных способа. В качестве примера рассмотрим СУБД PostgreSQL и операционную систему Ubuntu 18.04.

Первый способ с остановкой программной системы, – создать резервную копию данных с помощью команды `pg_dump`:

```
pg_dump -h localhost -F t -c -U postgres database_name | gzip -c > database_dump.gz
```

Вывод данной команды направлен через `gzip` для упаковки в архив.

Здесь `database_name` – имя базы данных, `database_dump.gz` – имя файла с резервной копией данных, `-h localhost` – указание имени хоста, `-F(t|c|p)` – формат вывода данных `custom`, `tar`, `plane text`. Ключом `-U` указывается имя пользователя, `-c` добавляет команды для удаления таких объектов, как таблицы, виды и др.

Далее требуется установить СУБД на новый сервер и перенести резервную копию данных.

Чтобы загрузить резервную копию базы данных из архива в СУБД, требуется исполнить команду.

```
zcat database_dump.gz | psql database_name
```

Второй способ – без остановки системы. Для этого следует воспользоваться `master-slave` репликацией в синхронном режиме. Синхронный режим гарантирует копирование данных с мастер сервера на подчиненный. После реплицирования данных требуется поменять настройки системы для обращения к новому серверу баз данных.

Перенос веб сервера

подавляющее большинство веб приложений использует готовые решения в виде веб серверов (`nginx`, `apache` и т.д.). Перенос веб сервера на отдельный узел (рис. 2) позволит оставить больше ресурсов для приложения (`php`, `golang`, `python` и т.д.). Часто встречается архитектура с разделением веб серверов на фронтенд (`front-end`) сервер и

бекенд (back-end) сервер (рис. 3). Фронтенд сервер (часто nginx) принимает запросы от пользователей и передает их на бекенд сервер, который, в свою очередь, взаимодействует с языковым модулем. Такое разделение позволяет избежать проблемы “медленно читающего клиента”. Во многих регионах скорость сети Интернет (часто это мобильные сети) невысока, соединение сервера заблокировано на прием новых запросов в то время, когда клиент получает ответ от сервера, так что, если использовать только бекенд веб сервер в качестве основного, не исключена возможность достижения лимита максимального количества соединений с веб сервером. Фронтенд сервер берет на себя роль отдачи информации клиенту, nginx по умолчанию имеет пул 10000 соединений и спроектирован с оптимизацией на скорость отдачи данных. Фронтенд веб сервер также используется в качестве балансировщика нагрузки для распределения нагрузки между несколькими узлами (рис. 4). Балансировку нагрузки также можно настроить на уровне TCP (haproxy).

Рисунок 2 – Перенос веб сервера на отдельный сервер

Рисунок 3 – Разделение на фронтенд и бекенд серверы

Рисунок 4 – Фронтенд сервер в виде балансировщика нагрузки

В качестве примера рассмотрим настройки Nginx как балансировщика нагрузки.

За балансировку нагрузки в nginx отвечает модуль ngx_http_upstream_module. В файле конфигурации требуется найти секцию настроек http и добавить туда следующие настройки модуля ngx_http_upstream_module:

```
upstream backend {
server backend-1.example.com;
server backend-2.example.com;
server backend-N.example.com;
}
```

Перенаправление группы backend

```
server {
location / {
proxy_pass http://backend;
}
}
```

Можно настроить веса для каждого адреса сервера. Например, если первый сервер имеет большую мощность, чем остальные, то ему можно перенаправлять большее количество запросов.

```
upstream backend {
server backend-1.example.com weight=2;
server backend-2.example.com;
server backend-3.example.com;
}
```

По умолчанию вес равен 1, и запросы распределяются в режиме Round-robin. В приведенном примере при получении 4 запросов первые два запроса будут перенаправлены на server backend-1.example.com, третий и четвертый – на server backend-2.example.com и server backend-3.example.com соответственно.

Кроме метода распределения нагрузки Round-Robin существуют такие методы, как least_conn, random и least_time. В режиме least_conn запросы перенаправляются на сервер с наименьшим количеством подключений (с учетом весов). В режиме least_time запросы перенаправляются к серверу с наименьшим числом активных соединений и наименьшим средним временем ответа (с учетом весов). При методе балансировки нагрузки random запросы перенаправляются на случайно выбранный сервер (с учетом весов) [6].

Метод балансировки нагрузки least_conn:

```
upstream backend {
least_conn;
server backend-1.example.com weight=2;
server backend-2.example.com;
server backend-N.example.com;
}
```

Добавление серверов кэширования

Во многих системах встречаются медленные операции (SQL запросы или запросы к внешним API). Данные, полученные в результате таких запросов, можно сохранить на определенное время, что позволит выполнять меньше медленных операций и показывать заранее сохраненные данные (рис. 5).

Рисунок 5 – Добавление сервера кэширования

При серьезной нагрузке на систему, необходим отдельный сервер просто необходим, так как и в СУБД, и в большинстве готовых решений для кэширования активно используется оперативная память, и система будет постоянно конкурировать за этот ресурс. К тому же сервер кэширования можно сконфигурировать с упором на оперативную память, как, например, распределенная система кэширования данных Memcached, позволяющая кэшировать данные в оперативной памяти на множестве серверов [7].

При кэшировании данных требуется дать ответ на два основных вопроса: какие данные кэшировать и где. Кэширование происходит на стороне клиента (если клиент использует веб браузер), на стороне прокси сервера или сети доставки контента (CDN, Content Delivery Network), непосредственно на стороне http сервера или на сервере кэширования. Рассмотрим кэширование на стороне кэш сервера, обратимся к принципу Парето. На этом принципе основана идея компьютерных RISC-процессоров – правило 20/80 в применении к работе процессора: “в течение 80% времени работы процессор выполняет 20% от общего числа реализованных в нем команд”. Иными словами, кэшировать нужно 20% данных, используя 80% времени. Стоит учесть, что действительное распределение вклада большей и меньшей части факторов в реальной ситуации может отличаться и не обязательно равно 20/80. Обычно это такие данные, как результаты выборок из базы данных, результаты запросов к внешним сервисам, статический контент, пользовательские сессии и другие временные данные [8].

При реализации кэширования необходимо принимать во внимание достоверность данных. Высокая частота попаданий (hit), т.е. наличие запрашиваемых данных в КЭШе обеспечивает эффективность кэша. Большое количество промахов кэша (miss) свидетельствует о неэффективности реализации кэширования. Механизм ограничения времени жизни – TTL (time to live) применяется для удаления неактуальных данных из кэша.

Ниже приведен пример работы с сервисом memcached на языке golang с использованием библиотеки gomemcache

```

import (
    "github.com/bradfitz/gomemcache/memcache"

```

```
"fmt"  
)  
func main() {  
    // Подключение к серверам memcached  
    memcached := memcache.New("10.0.0.1:11211", "10.0.0.2:11211",  
        "10.0.0.3:11212")  
  
    // Установка значений  
    memcached.Set(&memcache.Item{Key: "key_1", Value:  
        []byte("one")})  
    memcached.Set(&memcache.Item{Key: "key_2", Value:  
        []byte("two")})  
  
    // получение значения  
    val, err := memcached.Get("key_1")  
  
    if err != nil {  
        // Обработка ошибки  
        fmt.Println(err)  
        return  
    }  
}
```

При обновлении кэша очень важно блокировать запись в кэше, чтобы другие процессы не начинали строить запись, если один процесс этим уже занимается. В memcached нет встроенного механизма блокировок, поэтому требуется создать флаг как отдельную запись, которая будет указывать на то, что запись строится. Как только запись построена, флаг блокировки нужно снять, чтобы процессы, находящиеся в ожидании этой записи, могли ее прочитать.

Очереди задач

Приложение передает задачи серверу очереди (рис. 6). Сервер очереди хранит список задач (инструкций). Сервер задач передает инструкции обработчику. Обработчик (worker) – это часть основной программы. Медленный участок программы переносится в обработчик. В основном приложении этот участок заменяется на отправку сообщения в очередь. Очереди задач позволяют выполнять операции асинхронно, не замедляя основного приложения.

Для организации работы с простой системой очередей может использоваться сервер очередей Gearman [9].

Gearman имеет множество готовых решений в виде библиотек для использования с различными языками программирования. Построенное с участием данной системы очередей решение включает в себя три компонента – клиент, система очередей, обработчик (рис. 7). Клиент отправляет сообщения в систему очередей, обработчик получает сообщения от менеджера очередей и выполняет заданные действия.

Рисунок 6 –Добавление сервера очереди

Рисунок 7. Решение, построенное с участием Gearman

Для построения очередей могут быть использованы и другие системы: RabbitMQ – программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP, Apache Kafka – распределённый программный брокер сообщений, проект с открытым исходным кодом, разрабатываемый в рамках фонда Apache, beanstalkd – менеджер заданий распределенного приложения, который собирает отложенные задачи (отправка почты, различные запросы рода), ZeroMQ – высокопроизводительная асинхронная библиотека обмена сообщениями. Поддерживается в большом количестве языков программирования, в том числе в Python, Perl, Erlang и JavaScript (Node.js) и во множестве других, более экзотических. Написана на C++.

Балансировка DNS

DNS сервер – первый узел, который принимает прямой запрос на преобразование имени (символьного адреса) хоста в его IP-адрес. Дополнительный уровень балансировки нагрузки можно создать при помощи DNS сервера. Например, Round-Robin – для организации балансировки требуется указывать более одного IP адреса в записях типа A. Каждый новый клиент будет получать N+1 в списке IP-адресов. Это позволит распределить нагрузку между несколькими серверами, которые обслуживают приложение. Так как IP адреса доменов кэшируются, необходимо использовать механизм отказоустойчивости и устанавливать небольшое значение ttl (time to live) для кэширования IP адресов. При разбросе пользователей по разным локациям возможно использовать GEO DNS. DNS серверы позволяют отдавать разные IP адреса для клиентов с учетом их местоположения. Пример масштабирования системы с DNS приведен на рис. 8.

Рисунок 8 – Пример масштабирования системы с DNS балансировщиком

При использовании метода Round-Robin балансировки нагрузки указывается более одного IP адреса в A записях DNS сервера:

```

example.com IN A 10.0.0.1
example.com IN A 10.0.0.2
example.com IN A 10.0.0.3
  
```

Пример конфигурации Bind GeoDNS:

```

view "west" {
match-clients {
country_US; country_CA;
};
recursion no;
zone "example.com" {
type master;
file "west/example.west.db";
};
};
view "default" {
zone "example.com" {
file "default/example.db";
type master;
};
};
  
```

Хранение файлов

Загрузка, обработка и хранение файлов осуществляются в приложении. При масштабировании нецелесообразно (загрузка и обработка файлов может сильно снизить производительность) хранить файлы на серверах приложений. Для этого используются файловые хранилища. На практике – на каждом сервере должно быть приложение, которое отвечает за загрузку и обработку файлов. Масштабирование реализуется путем добавления новых серверов, как показано на рис. 9.

Рисунок 9 – Пример добавления файловых серверов

Заключение. Методы повышения производительности любой системы должны рассматриваться с учетом особенностей ее назначения и архитектуры. Следует учитывать пиковые и средние нагрузки, географическое положение пользователей, скорость передачи данных. Оптимизация и горизонтальное масштабирование позволят сократить финансирование на оборудование, энергию и поддержку системы. Не существует универсального рецепта, решение о необходимости расширения должно приниматься на основе достоверной информации о текущем состоянии системы, всестороннего анализа и продуманной стратегии расширения. Необходимо постоянно проводить мониторинг, сбор статистики и нагрузочное тестирование, а в облачных системах [10] это жизненно важно. Растущая система всегда требует изменений, и со временем можно постепенно перейти на микросервисную архитектуру. К масштабированию следует прибегать и в случаях, когда код полностью оптимизирован, например, следует заменить ORM (инструмент объектно-ориентированного представления баз данных) в системе на прямые запросы к СУБД или оптимизировать работу с блокирующими операциями. Набор наиболее удачных методов для каждой системы будет разным.

Литература

1. Business Insider - <https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report?IR=T> (дата обращения: 31.05.2019).
2. IoT Analytics - <https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-update-q1-q2-2018-number-of-iot-devices-now-7b/> (дата обращения: 31.05.2019).
3. Gartner - <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-11-07-gartner-identifies-top-10-strategic-iot-technologies-and-trends> (дата обращения: 31.05.2019).
4. Intel - <https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/iot/guide-to-iot-infographic.png> (дата обращения: 31.05.2019).
5. IBM Redbook: The RS/6000 SP Inside Out, id: SG24-5374-00.– С.15.
6. http://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_upstream_module.html (дата обращения: 31.05.2019)
7. <https://www.linuxjournal.com/article/7451> (дата обращения: 31.05.2019).
8. <https://github.com/memcached/memcached/blob/master/doc/protocol.txt> (дата обращения: 31.05.2019).
9. <http://gearman.org/> (дата обращения: 31.05.2019).
10. Гайдамако В.В. инфраструктура Sensor-Cloud – облачные информационно-измерительные системы // Проблемы автоматизации и управления – 2018. – №2 (35). – С. 109–111.